

Artículo de investigación

Cómo citar: Pérez, Y. (2022). El aprendizaje dialógico, proceso para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. *Praxis Pedagógica*, 22(32), 116-140. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.116-140>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 de enero 2022

Aceptado: 15 de marzo 2022

Publicado: 8 de junio 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

El aprendizaje dialógico, proceso para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas

Dialogic learning, a process for strengthening communication skills

Aprendizagem dialógica, um processo para fortalecer as habilidades de comunicação

Resumen

La calidad educativa es un tema que en los últimos años ha generado una gran preocupación, derivada por el bajo rendimiento académico que se evidencia tanto en las prácticas de aula como en los resultados de las pruebas externas. Por esto, se hace necesario determinar los posibles factores que inciden en dicha problemática, encontrando que la falta de apropiación y uso significativo de las habilidades comunicativas son elementos que influyen en los procesos de aprendizaje y por ende, en los resultados académicos. Por tal razón, surge la idea de una investigación de tipo cualitativa, encaminada a fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de tercer grado, a través del aprendizaje dialógico. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: la entrevista semiestructurada, el cuestionario y la bitácora; estas permitieron analizar los resultados, los cuales arrojan una mejora significativa en los procesos comunicativos que influyen directamente en el aprendizaje, como lo son: la lectura, la escritura, la escucha activa y la expresión oral. Se concluye que las estrategias basadas en el diálogo como, por ejemplo, las tertulias dialógicas, fortalecen los procesos comunicativos de los estudiantes y les permite poder mejorar su desempeño académico y así sentar en el educando unas bases sólidas con las que pueda continuar fortificando su proceso de aprendizaje de una manera mucho más efectiva.

Palabras clave: educación básica, escritura, escucha, habla, lectura, proceso de aprendizaje.

Yadi Milena Pérez Forero

<https://orcid.org/0000-0003-0616-6565>

Institución Educativa Departamental

Técnico Comercial

Colombia

milenayadi@hotmail.com

Abstract

Educational quality is an issue that in recent years has generated great concern derived from the low academic performance that is evidenced both in classroom practices and in the results of external tests. For this reason, it is necessary to determine the possible factors that affect this problem, finding that the lack of appropriation and significant use of communication skills are elements that influence learning processes and therefore academic results. For this reason, the idea of qualitative research arises, aimed at strengthening the communication skills of third grade students through dialogic learning. The data collection techniques used were: semi-structured interview, questionnaire and blog, which allowed the analysis of the results, which show a significant improvement in the communicative processes that directly influence learning, such as reading, writing, active listening and oral expression. It is concluded that strategies based on dialogue such as, for example, the dialogic gatherings, strengthen the students' communicative processes and allow them to improve their academic performance and thus lay in the student a solid foundation with which he/she can continue to strengthen his/her learning process in a much more effective way.

Keywords: basic education, learning process, listening, reading, speaking, writing.

Resumo

A qualidade educacional é uma questão que nos últimos anos tem gerado grande preocupação derivada do baixo desempenho acadêmico que se evidencia tanto nas práticas de sala de aula quanto nos resultados de provas externas. Por esse motivo, é necessário determinar os possíveis fatores que afetam esse problema, constatando que a falta de apropriação e o uso significativo das habilidades de comunicação são elementos que influenciam os processos de aprendizagem e, portanto, os resultados acadêmicos. Por isso, surge a ideia da pesquisa qualitativa, que visa fortalecer as habilidades de comunicação de alunos da terceira série por meio da aprendizagem dialógica. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: entrevista semiestruturada, questionário e blog, que permitiram a análise dos resultados, que mostram uma melhora significativa nos processos comunicativos que influenciam diretamente na aprendizagem, tais como leitura, escrita, escuta ativa e expressão oral. Conclui-se que estratégias baseadas no diálogo, tais como, por exemplo, encontros dialógicos, fortalecem os processos de comunicação dos alunos e permitem que eles melhorem seu desempenho acadêmico e, assim, estabelecer uma base sólida com a qual ele pode continuar a fortalecer seu processo de aprendizagem de uma forma muito mais eficaz.

Palavras-chave: aprendizagem, educação básica, escrita, escuta, fala, leitura.

La comunicación: proceso trascendente en la existencia humana

El ser humano, incluso desde el mismo inicio de la vida, se ha relacionado con el otro a través de un proceso inherente a su naturaleza: la comunicación. Esta se convierte en el medio imprescindible para expresarse, proyectarse y recibir del mundo, tanto el conocimiento como la preparación, las competencias necesarias para enfrentar los retos que surgen en la cotidianidad. La comunicación acerca al mundo al sujeto, abre el abanico de posibilidades para la supervivencia y para la realización personal y social.

La comunicación del ser humano inicia desde la relación madre e hijo, luego se extiende al círculo familiar y años después llega a los contextos escolares, donde estos se convierten en los siguientes responsables de afianzar y fortalecer las habilidades para que el niño logre comunicarse, aprender y formarse académica y socialmente; puesto que en el acto comunicativo, se despliegan los procesos fundamentales de interacción para el desenvolvimiento social. Por lo tanto, los contextos educativos requieren desarrollar estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes fortalecer las competencias comunicativas.

Dado lo anterior, se formula el presente proyecto de investigación, el cual se desarrolla en la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial, sede San Luis Gonzaga, jornada tarde, ubicada en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca, Colombia), con estudiantes de básica primaria del grado tercero (302). Del cual surge de la problemática encontrada, esta se relacionada con falencias en las habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, hablar y escuchar por parte de la población estudiantil. Este factor sin duda alguna influye en los procesos de aprendizaje, en los resultados académicos y en la calidad educativa.

Comunicación, abanico de posibilidades en la acción académica y social

Dentro de las actividades habituales de las personas se encuentra comunicar, la cotidianidad está mediada por la expresión, por el acercamiento con los demás y con el mundo exterior de los cuales se recibe información para enriquecer

el ser y para alcanzar las metas trazadas en el transcurso de la vida. Igualmente, a través de este proceso también se logra aportar a los demás, dando a conocer ese bagaje conceptual y cultural que se adquiere en lo personal, y que puede servir en el aprendizaje de otros sujetos. Así lo afirma Castell (2009), “La comunicación se produce activando las mentes para compartir significado” (p. 191), en este sentido, se puede decir que es un acto indispensable y de doble vía, es un proceso de construcción propia y colectiva. Esto permite afirmar que, si la comunicación es una actividad fundamental dentro de la existencia humana, desde los escenarios de formación, iniciando por la familia y pasando a los espacios educativos, se debe enfatizar en el fortalecimiento de su apropiación y uso, que sin duda brindará aprendizajes para la acción académica y la acción social.

Al abordar la importancia de la comunicación en la construcción de la vida misma, se hace necesario acentuar la forma en cómo se da dicho proceso. Aquí aparece el lenguaje que, como lo señala Miranda Calderón (2011) es un “vehículo transmisor del complejo sistema de los valores y de las ideas hegemónicas de cada época y cada sociedad” (p. 162), con el lenguaje se materializa la comunicación; a través de él se emplean diferentes signos que lo enmarcan y lo hacen universal en sí mismo; en otras palabras, el hombre logra expresarse, hacerse entender y comprender su realidad. Por medio del lenguaje se adquiere el conocimiento y se da cuenta de este, de allí su importancia dentro de las dinámicas educativas, ya que facilita la comprensión y el desarrollo del conocimiento, por lo tanto, se posiciona como un instrumento y un proceso fundamental en el quehacer educativo.

Habilidades comunicativas, prácticas indispensables en el ámbito educativo

Habermas (2001, citado en Aubert *et al.*, 2008) señala que: “gracias a la capacidad del lenguaje todas las personas pueden actuar de forma comunicativa” (p. 98). En ese sentido, para que ese actuar se desarrolle plenamente, es necesario que el sujeto adquiera ciertas habilidades que lo acerquen a procesos comunicativos significativos, donde logre entablar de forma apropiada y fluida procesos de interacción social. Estas habilidades comunicativas en el ámbito educativo se han

enmarcado principalmente en cuatro procesos fundamentales, inmersos en todas las prácticas pedagógicas y que se describen a continuación.

La *lectura* es una de las habilidades que más se busca fortalecer al interior de los contextos educativos, en donde se ha intentado pasar la enseñanza de esta de una concepción mecánica, silábica y lineal, a una actividad comprensiva, dotada de análisis, de inferencias y argumentación; en la que el estudiante sea capaz de acceder al conocimiento desde lo leído y así ampliar su visión de mundo, para adoptar posiciones críticas y argumentativas que potencien sus habilidades para desenvolverse en el mundo exterior y no solo en el aula de clases. Todo esto, deja ver que la lectura es un proceso transversal a la vida misma, donde el hecho de estar situados en un mundo lleno de signos permite realizar acercamientos continuos hacia todo lo visible y elaborar análisis, abstracciones y toma de posiciones frente a lo percibido.

De la misma manera, otro proceso que cobra vital importancia dentro de la vida escolar es la *escritura*, pero, al igual que la lectura, su aprendizaje debe enfocarse en competencias que trasciendan las paredes de la escuela; esta habilidad emerge y se necesita en diferentes situaciones o contextos. Contar con un proceso escritor afianzado influye en el encuentro con las diferentes ramas del saber, cabe resaltar que la escritura se convierte en el medio para inmortalizar las palabras, es la forma básica de hacer historia, de condensar lo que ocurre a través de los tiempos y de no condenar los hechos pasados y nuestros antepasados al olvido.

Cassany (1999) señala que: “escribir es una forma de usar el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar acciones para conseguir objetivos” (p. 25). Aquí, el autor deja clara la idea que la escritura es una actividad cargada de intención y dirigida a una pretensión. El escribir lleva implícito un propósito comunicativo, y lo que debe aprender el escritor es el uso correcto de las palabras para que expresen lo que se pretende y cumplan la función proyectada. Igualmente, el autor afirma que la escritura es un proceso contextualizado, dentro de unas situaciones, espacios y tiempos específicos, dirigida a unos interlocutores que comparten el mismo código e intereses de escritura. También es un discurso organizado que necesita de una coherencia, una cohesión y una adecuación minuciosa para poder transmitir eficazmente las intenciones del escritor.

Otra competencia que cobra importancia en las habilidades comunicativas de los estudiantes es la *oralidad*, la cual no se evalúa en las pruebas estatales, a pesar de tener una connotación muy importante dentro de las competencias sociales. Lomas y Osorio (1996) sostiene la importancia de la competencia discursiva, en la que se deben tener en cuenta, al igual que en la escritura, aspectos como la coherencia y la cohesión para lograr emitir mensajes adecuadamente. También el autor señala la relevancia de desarrollar una competencia estratégica, que permita contar con los suficientes recursos verbales y no verbales para alcanzar un acto comunicativo eficaz (p. 28). Establecer procesos que favorezcan la expresión oral, es una tarea que no se puede desconocer dentro de las prácticas del aula.

Por último, se encuentra un proceso que interfiere significativamente en la comunicación, se trata de la *escucha*. Esta habilidad se encuentra ligada con la ética de la comunicación y con el saber “ser”, pero, evidentemente, es una de las principales falencias dentro de la cotidianidad educativa. Los estudiantes no saben escuchar, no se interesan por la voz del otro, el respeto por la palabra y la expresión de los demás se ha perdido, tanto en los espacios académicos como en todas las esferas de la vida. No obstante, es necesario resaltar que a través de la escucha se logra el aprendizaje, se puede extraer información relevante suministrada por los demás; sin duda, el saber escuchar no solo desarrolla el valor del respeto ante el emisor, también permite identificar percepciones del otro para debatir, para retomar y para construir el propio conocimiento.

Cabe resaltar que, la educación tiende a trabajar las cuatro habilidades por separado, lo cual es un error porque, como lo señala Cassany (1999), el uso de las mismas lleva a que estas se integren, entretejiéndose y complementándose, aportando una a la otra lo cual hace que su desarrollo se dé progresiva y paralelamente (p. 39); logrando así potenciar el uso de los cuatro procesos necesarios para una comunicación efectiva. Por tal razón, desde las dinámicas educativas, se deben diseñar estrategias que apunten al trabajo articulado de estos cuatro procesos que, indudablemente, se pueden desarrollar a la par y lograr avances en las habilidades lectoescritoras, de expresión oral y de escucha activa, lo cual fortalece el aprendizaje que se obtiene y demuestra a través de estas prácticas.

Aprendizaje dialógico en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas

Los conceptos hasta aquí abordados permiten dar cuenta de la importancia de las habilidades comunicativas dentro de la vida del ser humano, pero para enriquecer el proceso de interacción necesario en las prácticas de comunicación, se le debe dar un lugar privilegiado al diálogo y al aprendizaje. Este se puede lograr si se centran los procesos de lectura, de escritura, de escucha y de oralidad en la capacidad que tiene el sujeto para entablar conversación con los demás, para propiciar el encuentro con las letras y con su medio, para interactuar y opinar sobre lo que lee, escribe y oye. En ese sentido, se estará realizando un proceso transversal, donde el aprendizaje dialógico potencia el acto comunicativo.

A través del diálogo, como lo afirma Valls *et al.* (2008), “las personas intercambian ideas, aprenden conjuntamente y producen conocimiento, encontrando y creando nuevos significados que transforman el lenguaje y el contenido de sus vidas” (p. 73). El diálogo se convierte en una herramienta imprescindible dentro del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de comunicación, entre más amplias sean las posibilidades de dialogar con los demás, más se fortalecen sus capacidades humanas. Es decir, si los procesos comunicativos atienden a la formación en el diálogo, se logrará impactar en la vida de los educandos y formarlos también en su dimensión más humana.

De lo anterior, se deriva la importancia de involucrar estrategias basadas en el aprendizaje dialógico dentro de las prácticas del aula, donde, como lo indican Aubert *et al.* (2008), “el conocimiento se crea y se recrea a través del diálogo orientado por pretensiones de entendimiento, por la intención de alcanzar la mayor comprensión y acuerdos posibles en torno a un aspecto de la realidad” (p. 80). El aprendizaje se puede construir al apropiarnos de conocimientos que se desprenden del intercambio o del compartir saberes, y no únicamente desde una figura que simbolice autoridad y poder, como en la cotidianidad de las aulas sucede con la imagen establecida del maestro, como poseedor y transmisor del conocimiento, dejando de lado que cada educando posee, desde su particularidad, información que puede ser útil y objeto de aprendizaje para sus pares; por lo tanto, encontramos que el diálogo y la interacción se convierten también en fuentes de aprendizaje.

En el modelo dialógico de la pedagogía, como lo indican Ferrada y Flecha (2008), la educación se convierte en un “medio para promover interacciones humanas dirigidas a transformar las propias construcciones intersubjetivas de quienes participan en el acto educativo al interior de una comunidad” (p. 45). El modelo contempla como válidos los aportes de todos sus miembros, tratando de cambiar la mirada tradicional, donde la función de la educación se distinguía por enfocarse en la reproducción de conocimientos ya existentes, brindados por los agentes educativos y no en la producción de saberes, que se pueden lograr desde el diálogo y el plano intersubjetivo que él implica.

Para lograr este aprendizaje, es necesario conocer y practicar los principios del aprendizaje dialógico. En primer instancia, se encuentra el principio del diálogo igualitario donde se tienen en cuenta los puntos de vista de todos los participantes por igual, por lo tanto, en la intervención se toma en cuenta la validez de los argumentos y se dejan de lado jerarquías o relaciones de poder que puedan tener los implicados en la situación comunicativa; es decir, todos los argumentos son tomados en cuenta, sin importar cuál participante realizó la observación. Igualmente, se encuentra el principio de inteligencia cultural, en el que se contempla, como forma del saber, aquellos conocimientos derivados más allá de la academia como, por ejemplo, los obtenidos desde su contexto inmediato, su relación con el mundo y sus experiencias de vida; con esto, se pretende aprovechar el entorno cultural de los estudiantes para conectar con ellos y su diversidad, y así mejorar su aprendizaje. Asimismo, está el principio de transformación, sin duda alguna, este constituye un eje fundamental en el aprendizaje dialógico, el cual busca impactar positivamente en la formación de los educandos, promoviendo interacciones que posibiliten un cambio, tanto en ellos como en su entorno, y lograr así una educación direccionada a metas de alto nivel, donde a través de las interacciones se consiga avanzar en los procesos académicos de los estudiantes y aportar a sus proyectos de vida. Otro principio es la dimensión instrumental, este se encamina a evidenciar como los aprendizajes instrumentales, como por ejemplo contenidos y habilidades, aumentan a través de las interacciones. También se encuentra el principio de creación de sentido, este se enfatiza en la importancia de lograr, por medio del diálogo y del lenguaje, que el estudiante encuentre significado y sentido en aquello

que está aprendiendo. El principio de solidaridad claramente se direcciona a propiciar interacciones donde los participantes no solo piensen en su aprendizaje, sino en la forma de aportar a los demás y de ayudar a superar las posibles falencias, generando entre los estudiantes un vínculo que los impulse a convertir sus dificultades en oportunidades de aprendizaje, buscando siempre el bien para todos. Por último, está el principio de la igualdad de diferencias, el cual busca incluir en las prácticas educativas a todas las personas sin importar la diversidad de condiciones o situaciones particulares, fomentando una equidad en su participación, no se trata solo del reconocimiento de las diferencias, sino de incluir en todas las prácticas sus valiosas participaciones (Aubert *et al*, 2008, pp. 169-235).

Dado lo anterior, para que se pueda dar un aprendizaje dialógico, se hace necesario propender estos siete principios, los cuales se deben materializar en estrategias puntuales que permitan unas prácticas educativas basadas en la igualdad, en la solidaridad, en el respeto por el conocimiento que cada persona posee, pero que a la vez propendan un acercamiento a las habilidades necesarias para enfrentarse a la vida, encontrando sentido en lo aprendido y logrando una transformación encaminada al éxito.

En la búsqueda de dichas estrategias, nace el proyecto de “Comunidades de aprendizaje” que, como lo indican Díez-Palomar y Flecha García (2010), está conformado por una serie de actuaciones educativas de éxito, destacando que los factores más importantes en el aprendizaje están relacionados con la interacción y la comunidad, con la inclusión y la construcción de conocimiento colectivo que se logra al involucrar a todos los actores y no solo se encuentra en la voz del profesor. Dichas actuaciones van más allá de ser unas prácticas basadas en ciertas experiencias que han resultado satisfactorias, son estrategias fundamentadas teóricamente y con base científica, que buscan la transformación y no la adaptación educativa, las cuales han demostrado tener éxito en los contextos donde se han aplicado, algunas de ellas son: los grupos interactivos, formación de familiares, bibliotecas tutorizadas, aulas digitales tutorizadas y tertulias dialógicas (pp. 19-22).

Estas últimas resultan supremamente relevantes para fortalecer los procesos de comunicación, ya que desde el marco del

aprendizaje dialógico, como lo señalan Aguilar Ródenas *et al.* (2010), son prácticas encaminadas a la animación de la lectura, al acercamiento de la literatura, primordialmente de textos clásicos que —por ser referentes universales— permiten realizar reflexiones de temas culturales y sociales inmersos en ellos, desde una lectura compartida que posibilita la construcción de conocimiento a partir de lo colectivo. Las tertulias dialógicas cuentan con una metodología específica en la que los participantes leen anticipadamente el texto, cada uno escoge un fragmento que socializará durante el encuentro, explicando el por qué le resulta interesante y significativo el aparte señalado. Este encuentro debe contar con un moderador, que propicie el turno de la palabra en igualdad de condiciones y de estas intervenciones se crea un diálogo que desde los diferentes puntos de vista apunta a una construcción de conocimiento colectivo (pp. 36-37). Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que esta actuación educativa de éxito resulta relevante para el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas, ya que propende una lectura crítica y con sentido, donde el estudiante puede relacionar lo leído con sus vivencias, su entorno, buscando la comprensión real del texto sugerido, incentivando la socialización y expresión oral mediante el diálogo que surge alrededor de la obra. Así como de la escucha activa al estipularse una lista de intervenciones que permite la participación de todos los que deseen, por medio de una organización concreta que estimula el hábito de prestar atención a los demás; aspectos que intervienen directamente en los procesos de aprendizaje.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación, el enfoque utilizado fue de tipo cualitativo, partiendo de lo señalado por Hernández Sampieri *et al.* (2014), quienes afirman que: “el alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo” (p. 18); en este caso, el fenómeno asociado con la problemática encontrada es la poca apropiación de las habilidades comunicativas, las cuales se consideran un instrumento primordial para dar cuenta de los aprendizajes adquiridos y para desenvolverse en espacios más allá de los escolares.

Igualmente, los autores indican que “la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 19), lo que encierra las pretensiones de la investigación al tener como objeto: fortalecer las habilidades comunicativas en una muestra específica de población, pero que trasciende como experiencia significativa para aplicar y aportar a toda la comunidad estudiantil.

Diseño metodológico

Esta investigación cualitativa se desarrolló bajo un diseño de investigación-acción, buscando propiciar una transformación de la realidad, para este caso educativa y social, donde las personas dimensionen su papel al interior del proceso, se involucren en la investigación y así llegar a obtener los cambios hacia el mejoramiento que se pretenden alcanzar. Asimismo, teniendo en cuenta lo descrito por Creswell (2005, citado por Hernández Sampieri *et al.*, 2014), este considera dos diseños fundamentales de la investigación-acción, aquí se toma el diseño participativo, ya que abarca un tema social y se enfoca en pretender conseguir cambios para mejorar la calidad de vida y desarrollo de los participantes a través de la interacción y colaboración entre los miembros del grupo (p. 497), teniendo como base estrategias enfocadas en el aprendizaje dialógico.

Población o muestra

Para la presente investigación la población se constituyó de la siguiente manera: población estudiantil ubicada en el municipio de Tocancipá, departamento de Cundinamarca (Colombia), de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de Tocancipá, sede San Luis Gonzaga, Jornada Tarde, un total de 498 estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar y básica primaria.

La muestra se estableció con los 37 estudiantes del grado 302, jornada tarde. Este grupo estuvo conformado por 20 niñas y 17 niños entre las edades de los 7 y 12 años, se tomaron 9 estudiantes, que desearon participar en la investigación. Igualmente, la muestra de docentes se conformó por tres profesoras de básica primaria, que imparten clases en los niveles de primero, segundo y tercero, y a la vez lideran el Proyecto de Comunicación Institucional.

Recolección de datos

La técnica de recolección de datos desde el enfoque cualitativo, según Hernández Sampieri *et al.* (2014), hace referencia al “acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (p. 397). Esta recolección se llevó a cabo en el contexto escolar, como lugar de encuentro cotidiano entre la docente investigadora y los participantes (estudiantes de grado tercero). Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes tipos de instrumentos.

Bitácora

Para contar con un registro de aquellas observaciones que aportaron a la investigación, se utilizó como instrumento una bitácora, la cual permitió estructurar la información registrando lo que se pasaba con los participantes, así como las interpretaciones del investigador, relacionadas con la reactividad de la muestra a cada una de las estrategias implementadas durante el proceso investigativo.

Entrevista semiestructurada a docentes

Con el fin de conocer el punto de vista y aportes de las docentes, en cuanto a la importancia de las habilidades comunicativas en los procesos académicos y sociales de los individuos, se utilizó este instrumento bajo un diseño semiestructurado donde existió una guía de diez preguntas. Esta herramienta contribuyó a la fase de planificación.

Cuestionario a estudiantes

Viendo la importancia de contar con un material que indicara el estado en el que se iniciaba la investigación y lo obtenido al finalizar la implementación de las estrategias establecidas, se realizó en la fase inicial, la aplicación individual de un cuestionario a la muestra poblacional seleccionada, donde se pudo obtener información sobre la percepción de los estudiantes en cuanto a las cuatro habilidades comunicativas. Igualmente, al finalizar la investigación se aplicó otro cuestionario, que permitió establecer el impacto de las estrategias aplicadas, basadas en el aprendizaje dialógico y su efecto en el fortalecimiento de las competencias comunicativas.

La siguiente figura muestra las etapas del proceso de investigación, evidencia en primera instancia, el inicio investigativo con la selección de la población y muestra, continuando con el diseño y validación de los instrumentos para su posterior aplicación y finalizar con el procedimiento del análisis de los datos obtenidos.

Figura 1. Procedimientos.

Fuente: elaboración propia.

Análisis de datos

Para el análisis de datos, el levantamiento de la información se realizó de la siguiente manera: los dos cuestionarios a estudiantes (inicial y de finalización) se contestaron individualmente, el primero por medio de una videollamada y el segundo de manera escrita, enviado como documento PDF, teniendo en cuenta que al momento de presentar los cuestionarios las clases se realizaban en modalidad virtual, derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Los cuestionarios se diligenciaron con el fin de contar con las percepciones de los estudiantes, de manera precisa y espontánea. La entrevista a docentes fue grabada mediante el sistema de video conferencia Google Meet, que permitió de manera *online* realizar la aplicación del instrumento, posteriormente se llevó a cabo su transcripción. Para recolectar los datos observados en la

implementación de las estrategias, se generó el formato de bitácora, diligenciado de forma magnética. Seguidamente, toda esta información se registró en una matriz de análisis en el programa Microsoft Excel, donde se establecieron criterios específicos para analizar lo que cada instrumento aportó a la investigación.

Resultados

Una vez realizada la investigación se pudo determinar la importancia de las habilidades comunicativas en los procesos de formación, asimismo, que a través de estrategias basadas en el aprendizaje dialógico —como tertulias literarias y artísticas—, se logró fortalecer la comprensión lectora, la escritura creativa, la escucha activa y la expresión oral, procesos que intervienen directamente en la mejora del aprendizaje, ya que son instrumentos para acceder al conocimiento. Esto dio respuesta al problema de investigación y cumplimiento a los objetivos planteados.

Las entrevistas efectuadas a las docentes permitieron realizar un acercamiento a su percepción en cuanto a la presencia de las habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar, dentro de las prácticas pedagógicas cotidianas, evidenciando con sus reflexiones la importancia de trabajarlas de manera articulada, involucrando diferentes dinámicas que permitan fortalecer estos procesos, ya que influyen significativamente en los actos educativos y en situaciones de la vida misma. Cabe resaltar que, aunque los docentes hacen énfasis en la lectura, también contemplan la importancia de las habilidades de escucha y oralidad y su influencia en los procesos de interpretación y producción textual, puesto que no solo comprenden textos leídos, también escuchados y no solo se producen textos escritos, sino se afianzan procesos de producción, desde la oralidad.

Asimismo, el cuestionario inicial a estudiantes permitió conocer la percepción de los niños y niñas frente a las cuatro habilidades comunicativas básicas (hablar, leer escribir y escuchar), y sobre sus preferencias en cuanto a la forma de trabajar (individual/grupal) las actividades académicas. Aunque coinciden en que definitivamente las prácticas que más realizan para su formación educativa, se vinculan con la lectoescritura, también manifiestan el gusto por hablar, por

expresar su opinión, sus conocimientos y sentimientos desde las dinámicas de clase, y resaltan la importancia del otro para su formación, señalando que al escuchar y prestar atención a los demás ejercitan la comprensión y pueden recibir aportes, que, lastimosamente, muchas veces no logran desde el aprendizaje individual. Por lo tanto, conciben la voz del otro y el trabajo en equipo como ejes importantes que influyen en la tarea de aprender.

Del mismo modo, en la bitácora se logró condensar la información correspondiente a la aplicación de las cinco estrategias basadas en el aprendizaje dialógico e implementadas mediante tertulias literarias y artísticas. Se logró fortalecer con su aplicación aspectos relacionados en las categorías y subcategorías de análisis, concernientes a las cuatro habilidades básicas en procesos referentes al empleo de un vocabulario adecuado, enunciación pertinente, reconocimiento y respeto por la postura del otro, interacción sujeto-texto, comprensiones intersubjetivas, escritura con sentido y producción creativa. Todo esto se logró a través de la promoción de un diálogo igualitario, donde los estudiantes tuvieron las mismas oportunidades de opinión, de ser escuchados y tener experiencias de lectura y escritura dotadas de sentido.

Por último, con el cuestionario final a estudiantes se pudo determinar el impacto logrado a través de la aplicación de las diversas estrategias basadas en el aprendizaje dialógico y desarrolladas a través de tertulias literarias y artísticas, donde los estudiantes lograron fortalecer las cuatro habilidades comunicativas y cambiar su percepción frente las mismas. Estas fueron contempladas como prácticas que involucran más allá de un saber mecánico y que pueden cobrar sentido a través del aprendizaje logrado desde la interacción, en el que el saber del otro aporta al conocimiento propio.

Triangulación de la información

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la aplicación y análisis de los instrumentos, el cuestionario inicial a estudiantes, la entrevista semiestructurada a docentes, la bitácora y el cuestionario final a estudiantes, se hace el contraste de la información analizada en la tabla 1, que da respuesta a la pregunta de investigación, verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos y sustentados en referentes teóricos.

Tabla 1. Triangulación de la información y análisis de los datos recolectados.

Categoría Habilidades Comunicativas
Docentes
<p>Mediante la entrevista semiestructurada a docentes, las participantes reconocieron el valor de estos cuatro procesos dentro de las prácticas educativas, enfatizando la importancia de la lectura, para potenciar las demás habilidades; ya que, mediante ella, el estudiante puede ampliar su vocabulario, comprender y adquirir conocimientos, que inciden tanto en la expresión oral y escrita. Igualmente, coinciden que desde los procesos lectores se puede fomentar la escucha activa que propende el aprendizaje.</p> <p>No obstante, también reconocieron que las habilidades comunicativas de oralidad y escucha impactan de manera positiva en la interpretación textual y la producción escrita, pues los procesos orales y de escucha activa son vehículos tanto para acceder a la información como para dar a conocer lo comprendido, y esto se puede dar en discursos escritos o hablados.</p> <p>Coinciden en la importancia de mejorar aspectos en los estudiantes como el vocabulario, la fluidez, la argumentación, la capacidad crítica, la comprensión y la motivación para escuchar atentamente.</p> <p>Aunque manifestaron la importancia de articular las cuatro habilidades comunicativas, no ahondaron en la implementación de estrategias específicas que den cuenta de ello.</p> <p>Precisamente, y teniendo en cuenta estos aportes, las estrategias diseñadas para fortalecer los actos comunicativos de los estudiantes partieron de actividades lectoras: tertulias literarias y artísticas, en las cuales se interrelacionaron las otras habilidades: escritura, escucha y oralidad, con el fin de lograr un trabajo articulado y significativo de las mismas, que, como lo indica Cassany (1999), al entretener y complementar las cuatro habilidades, y en las que existen aportes de la una a la otra, se logran procesos de desarrollo progresivos y paralelos (p.39).</p>
Estudiantes
<p>En el instrumento cuestionario inicial a estudiantes, se pudo establecer información relevante como el gusto de la mayoría de los estudiantes por la lectura, igualmente, la apatía por la escritura, entendiéndola como una práctica mecánica y rutinaria, ya que estos manifiestan que la mayoría de actividades académicas son de copiados extensos. No obstante, señalan que les parece mejor inventar historias.</p> <p>Asimismo, se evidencia que la mayoría de estudiantes conciben que el acto de escuchar se relaciona con prestar atención, aunque señalaron que existen diversos factores de distracción que interfieren en lograr una escucha de forma adecuada. También, se evidenció un marcado gusto por actividades donde puedan expresar sus puntos de vista, ya que expresaron su agrado por opinar en conversaciones.</p> <p>Por su parte, en el cuestionario final, se pudo establecer cambios en las percepciones derivadas de la práctica articulada de las cuatro habilidades comunicativas. Los estudiantes inicialmente manifestaron su gusto por la lectura, por lo tanto, esta fue la estrategia protagonista para anclar su interés, donde la mayoría declaró que las sesiones derivadas de las tertulias, los llevaron a realizar diversas actividades de comprensión. En cuanto a la escritura, se evidenció un cambio drástico en su percepción, ya que observaron que no tuvieron actividades de copiado, sino de producción creativa, señalando su especial gusto por inventar historias, bajo las diferentes dinámicas vividas en las tertulias.</p>

Continuación tabla 1. Triangulación de la información y análisis de los datos recolectados/Categoría Habilidades comunicativas/Estudiantes.

Categoría Habilidades Comunicativas
Estudiantes
<p>Resultaron muy significativas las respuestas en este instrumento relacionadas con la oralidad, puesto que todos los estudiantes manifestaron que con las dinámicas trabajadas lograron generar confianza en sí mismos para hablar, seguridad en el hablar, sintiendo como sus aportes se tenían en cuenta y resultaban importantes para los demás. Por último, en cuanto a la escucha, se evidenció un proceso de reflexión, manifestando que en ella, pudieron encontrar un eje de aprendizaje, ya que del saber de los demás propició el enriquecimiento de su propio saber. Estas estrategias fueron contempladas como oportunidades de aprender desde las múltiples miradas, derivadas de un mismo texto o concepto, como lo indica Aubert et al. (2008): “El alumnado crea conocimiento en la interacción con otras personas de su contexto” (p. 132); en este caso, del trabajo entre pares.</p>
Bitácora
<p>Mediante la implementación de tertulias dialógicas, literarias y artísticas, que tuvieron como unidad de análisis textos y obras de arte catalogadas como referentes universales y la planeación de actividades donde se interrelacionaron la cuatro habilidades comunicativas básicas, se pudo evidenciar la motivación de los estudiantes por este tipo de actividades grupales, en las cuales no se trabajó la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad de manera independiente, sino como un conjunto de procesos que desde su interacción aportaron al uso significativo de las mismas.</p> <p>Mediante un proceso escalonado, se observaron avances en la lectura, al comienzo la participación para leer era tímida y en las últimas tertulias se evidenció familiarización con la metodología y un alto nivel de participación, realizando lectura en voz alta y luego argumentando por qué habían escogido esas líneas o esa obra artística, y si las relacionaban con alguna situación de la vida. Cabe resaltar que se logró el 100 % de la participación en los estudiantes.</p> <p>Igualmente se logró que todos los niños y niñas, se involucraran con las actividades de escritura creativa, donde plasmaron sus ideas, bajo las diferentes técnicas y, de la misma manera que con la lectura, se contó durante todas las sesiones con la socialización de sus producciones.</p> <p>Se presentó cierta dificultad con los procesos de escucha y de expresión, ya que al comienzo y teniendo en cuenta la modalidad virtual en la que se realizaron los encuentros, todos hablaban al tiempo, lo que interfería en la comprensión de lo escuchado, pero paulatinamente se fueron apropiando de la dinámica “lista de intervenciones”, respetando su turno para hablar, lo cual fortaleció la escucha activa, apropiándose de lo que sus compañeros opinaban.</p> <p>La oralidad, igualmente, reflejo avances, ya que poco a poco fueron ampliando sus intervenciones, donde se observaba mayor fluidez y confianza en sus aportes, que siempre se tuvieron en cuenta como intervenciones llenas de sentido, con miras a la construcción de un saber colectivo.</p>

Continuación tabla 1. Triangulación de la información y análisis de los datos recolectados/Categoría Aprendizaje dialógico

Categoría Aprendizaje dialógico
Docentes
<p>Las docentes entrevistadas coincidieron que mediante el diálogo, la interacción y el trabajo en equipo se lograron fortalecer las habilidades comunicativas. Por lo que es importante incluir actividades donde se promuevan en los estudiantes actos comunicativos centrados en el intercambio de saberes y de opiniones, que contribuyen a los procesos académicos, tal como lo indica Aubert et al. (2008), la comunicación debe alcanzar mayores niveles de dialogicidad, incluyendo todas las voces, donde se pueden encontrar aportes a los procesos de aprendizaje, desde la inteligencia cultural que posee cada sujeto (pp. 149-150).</p>
Estudiantes
<p>La mayoría de los estudiantes en el cuestionario inicial manifestaron el gusto por el trabajo en equipo, coincidiendo que al compartir y dialogar con los demás sienten que pueden aprender, como lo señala Aubert et al. (2008), pues la realización de actividades en grupo permite ampliar el horizonte de este al incluir la perspectiva del otro y entre más interacciones se involucren, más puntos de vista pueden aportar al saber propio (p. 117). Igualmente, en el cuestionario final, los estudiantes expresaron su interés por actividades basadas en el diálogo, como lo indicó un estudiante: “Si, porque me hace feliz estar con mi profesora y mis compañeros. Este año fue casi todo virtual y poder compartir las tertulias con ellos, me llenó de muchas alegrías y entusiasmo, escuchar mi profesora y compañeros le aportaron cosas buenas a mi día”.</p> <p>Los estudiantes, mediante este instrumento, dejaron ver de manera enfática que a través de las estrategias implementadas, a partir del aprendizaje dialógico, tuvieron una oportunidad de lograr aprendizajes que no se dieron únicamente del saber de la docente, como se contempla normalmente en la metodología tradicional, sino por medio de los aportes y las comprensiones intersubjetivas derivadas de las lecturas de las tertulias, de las producciones creativas realizadas en las actividades de escritura, del saber colectivo encontrado a través de los procesos de escucha activa y de la oportunidad de expresión y práctica continua de la oralidad, que permitió fortalecer el desenvolvimiento y generar confianza para socializar lo aprendido.</p>
Bitácora
<p>A partir de la observación y los hallazgos condensados en el instrumento bitácora, con relación a las estrategias diseñadas e implementadas, teniendo como base tres de los principios del aprendizaje dialógico, se pudo evidenciar que se logró un diálogo igualitario donde se tuvieron en cuenta —bajo las mismas condiciones— los aportes de cada uno de los participantes, permitiendo vivenciar el protagonismo de los estudiantes durante todo el proceso. “La importancia está en los argumentos que se aportan y no en la posición de poder de quien los formula, así como en la intención de llegar a un entendimiento” (Valls et al. 2008, p, 80).</p>

Continuación tabla 1. Triangulación de la información y análisis de los datos recolectados/Categoría Aprendizaje dialógico/Bitácora

Categoría Aprendizaje dialógico
Bitácora
<p>Igualmente, estas estrategias generaron posibilidades de intercambiar ideas, no solo desde criterios académicos, sino desde los saberes derivados de las experiencias de vida de los estudiantes, mostrando una inteligencia cultural que, como lo indica Aubert et al. (2008), es la que posee el individuo desde la práctica y la comunicación, desde su contexto sociocultural, siendo igual de importante a la inteligencia académica (p. 184), ya que hacen parte de la preparación integral, necesaria dentro de los proyectos de vida. Asimismo, la aplicación de las cinco estrategias derivó en reflexiones basadas en la creación de sentido que los estudiantes le encontraban a los textos y obras propuestas, a partir de sus comprensiones, de lo que resultaba relevante para ellos y de los aportes de los compañeros, los cuales podían transformar su mirada en cuanto a lo entendido de manera individual y lograr así una creación de sentido desde la interacción.</p> <p>Es importante señalar en este punto que, precisamente lo que se incentivó a través de estas tertulias fue lograr una conexión entre lo abordado desde la academia, con el mundo real de los estudiantes, tal como lo indica Prieto y Duque (2009): “al conectarse la realidad vivida por las y los estudiantes con los conocimientos escolares, la educación adquirida cobra sentido” (p. 21). Esto se evidenció en las aportaciones realizadas por los participantes en los encuentros, donde se mostraba que de los textos u obras base de las tertulias, generaban diferentes apreciaciones basadas en situaciones vividas desde su cotidianidad, logrando anclar los temas académicos con experiencias del mundo.</p>
Categoría Evaluación
Docentes
<p>La entrevista semiestructurada a docentes se convirtió en valioso insumo, dentro de la etapa investigativa de evaluación inicial, ya que ella permitió evidenciar la importancia que le otorgan las docentes a las cuatro habilidades comunicativas, dentro de las dinámicas de clase y la necesidad de incluir estrategias pedagógicas que logren interrelacionar estos cuatro procesos y no trabajarlos de manera aislada, ya que cada habilidad, al articularse con las otras, puede generar un proceso de avance paralelo en los actos comunicativos de los estudiantes.</p> <p>Igualmente, en la información recolectada en este instrumento, se evidenció la importancia de la socialización desde los cursos iniciales y la necesidad de incluir diferentes dinámicas que lleven a la interacción y al aprender, no solo de forma individual, sino desde el trabajo grupal.</p>
Estudiantes
<p>Partiendo de la evaluación, como lo indica lafrancesco Villegas (2017), desde una fase de diagnóstico se busca obtener información para tomar decisiones, generando un proceso que lleven al mejoramiento continuo, al éxito y al progreso (pp. 68-69). Se aplicó el instrumento cuestionario inicial, en el que se pudieron observar las percepciones y los gustos de los estudiantes frente las habilidades comunicativas y la forma de trabajar que más le llama la atención (grupal), información que se convirtió en insumo de primera categoría, para diseñar las estrategias a aplicar durante la investigación.</p>

Continuación tabla 1. *Triangulación de la información y análisis de los datos recolectados/Categoría Evaluación/Estudiantes/Bitácora*

Evaluación
Estudiantes
<p>Luego de la implementación de las tertulias dialógicas, artísticas y literarias, el cuestionario final permitió conocer aprendizajes y puntos de vista de los estudiantes, encontrando la disposición y motivación frente a las mismas, el interés por las actividades de interacción, con mayor énfasis en este momento, debido a la modalidad educativa virtual en la que se encontraban estudiando, como lo señaló uno de ellos: “Si porque es una forma diferente de expresarme, porque es interesante ver los diferentes puntos de vista de mis compañeros y me gustaron porque pude compartir nuevamente con mis compañeritos y todos juntos aprendimos muchas cosas lindas”.</p>
Bitácora
<p>Dando cuenta, como lo indican Murillo Torrecilla e Hidalgo (2015), de un proceso evaluativo que mide el avance continuo de los estudiantes, donde se contempla su punto de partida, el proceso abordado y la información obtenida al final, este aporta al mejoramiento de los aprendizajes (p. 7), a partir de la información obtenida con la aplicación de las cinco estrategias y el análisis realizado en torno a una evaluación formativa. Se logró evidenciar paulatinamente avances en comprensión lectora, argumentación, toma de postura y reflexiones suscitadas frente a los textos leídos o las obras observadas. Igualmente para poder instaurar un diálogo, con la dinámica de lista de intervenciones, se mejoró la disposición de escucha, el orden las participaciones y los espacios de intervención donde los estudiantes lograron al finalizar la investigación tener claridad, como lo señala Aubert et al. (2008), de la importancia del diálogo igualitario y respetuoso, contemplando como valiosas todas las opiniones en función de sus argumentos (p. 80). En cuanto a la escritura, se observó un cambio de actitud al concebirla desde las actividades planteadas como ejercicio de creación, entendiéndolas como una oportunidad de generar multiplicidad de puntos de vista alrededor de una misma temática.</p>

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Las docentes de la institución educativa objeto de estudio, que imparten enseñanza en los grados iniciales, reconocen la importancia de las habilidades comunicativas dentro de los procesos de aprendizaje, aunque se enfatizan en el uso de la lectura. También, manifiestan que se deben incluir estrategias que integren las cuatro habilidades, puesto que de forma interrelacionada pueden generar mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada una posee ciertas características que logran aportar a la práctica de las otras y disminuir las posibles falencias encontradas dentro de la particularidad de cada proceso. Igualmente, reconocen que una estrategia para fomentar las habilidades es el trabajo en equipo, dando un lugar privilegiado a la escucha y la oralidad para lograr una interacción adecuada y significativa.

Los estudiantes a través del cuestionario inicial expresaron percepciones puntuales sobre las habilidades comunicativas; para la mayoría de ellos la habilidad preferida es la lectura donde la relacionaron con el aprendizaje, manifestando que a través de ella se adquieren conocimientos. Asimismo, indicaron como la habilidad de menor agrado a la escritura, relacionándola con procesos extensos, que les causan apatía e indisposición. No obstante, al preguntarles, dentro de las actividades escolares, ¿cuál habilidad practican más?, la mayoría de participantes señaló que precisamente es la escritura, debido a que es necesaria para cumplir con los requerimientos académicos. Al observar el uso frecuente que los mismos estudiantes encuentran en la escritura, se indagó sobre la forma como les gusta escribir, con el fin de cambiar esta percepción, encontrando que a la mayoría de estudiantes les gusta crear historias, imaginar y plasmar relatos inventados; para ellos, esto ayuda a desarrollar su creatividad, factor de suma importancia que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar las estrategias para aplicar en la investigación.

En cuanto a la habilidad de la oralidad, la mayoría de estudiantes declararon su gusto por actividades donde puedan opinar, expresar sus puntos de vista y compartir con los demás; y frente a la escucha, se evidenció que, aunque tienen claro su concepto, reconocen que existen diversas fuentes de distracción, que interfieren a la hora de prestar atención.

Teniendo en cuenta la anterior información, se construyeron cinco estrategias basadas en el aprendizaje dialógico que se aplicaron semanalmente y lograron fortalecer el uso de las habilidades comunicativas básicas en conjunto, optimizando los procesos de aprendizaje. Lo anterior, se logró a través de la implementación de tertulias literarias y artísticas, encaminadas a la comprensión de lectura desde la interacción entre texto, sujeto y demás participantes; así como a la construcción colectiva de conocimiento y significado, al entender la escritura desde la creación y no desde la transcripción, y a fomentar prácticas orales y de escucha activa donde el estudiante se contemplara como protagonista y fuente de saberes que le podían aportar al otro desde un diálogo igualitario. Esto se evidenció tanto en la información condensada en el instrumento bitácora como en la percepción descrita por los educandos en el cuestionario final.

Cabe resaltar, de este último instrumento, los hallazgos encontrados, ya que se evidencia la apropiación y el uso significativo dado por los estudiantes a los procesos generados de la práctica de las cuatro habilidades comunicativas básicas. La lectura, como lo indicaron la mayoría de ellos, se vivió desde la comprensión propia y la concebida al escuchar las interpretaciones y reflexiones de los demás que, al socializarse a través del diálogo, lograron ampliar las visiones particulares sobre un mismo texto u obra de arte analizada. La escritura generó un cambio radical, tanto en su práctica como en la apreciación, tal como lo indicaron los estudiantes en este instrumento, ya que manifestaron el gusto por todas las estrategias de creación implementadas, las cuales les permitió fortalecer de manera agradable esta habilidad, que para ellos se usa con mayor frecuencia en la cotidianidad educativa. Igualmente, señalaron que por medio del diálogo generado en cada sesión, tuvieron la oportunidad de aumentar la confianza en sí mismos para hablar, disminuyendo el temor de expresarse ante los demás, puesto que sus aportes siempre fueron escuchados y respetados, lo que les agradó significativamente. Por último, se resaltan las apreciaciones de los estudiantes en cuanto a la importancia que, luego de participar en el proyecto, le otorgan a la escucha, ya que evidenciaron cómo desde el prestar atención a los demás — que indudablemente es una forma de respeto— también se puede aprender, porque no solo el escuchar al docente aporta a su saber, sino que escuchar la voz de los compañeros, sus

experiencias, percepciones y opiniones, también se puede encontrar significados que amplían y enriquecen los que obtienen de manera individual, dando valor a la construcción colectiva que se logra con la escucha.

Lo anterior, evidencia el impacto de las estrategias basadas en el aprendizaje dialógico y cómo a través de un dialogo igualitario, del intercambio de ideas, de la creación de sentido se logró fortalecer el acto comunicativo, por medio de las actividades de aula y de la puesta en escena de los saberes que tienen los estudiantes, ya que no solo desde la academia sino de sus experiencias y la cultura en la cual se encuentran inmersos se aprende en el día a día. El aprendizaje dialógico merece ser abordado dentro de las practicas pedagógicas, más que un simple contenido, por el contrario, se debe concebir como eje fundamental de los procesos académicos, tal y como lo señala Avendaño Castro *et al.* (2019), el aprendizaje dialógico es un medio o instrumento de acceso a las diferentes áreas del conocimiento y es un fin, ya que la habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar) se conciben como objetivo de enseñanza (pp. 189-190). En este mismo sentido lo define el Ministerio de Educación Nacional (2010), pues las contempla dentro de las competencias básicas que el estudiante debe desarrollar y fortalecer, con miras a la mejora en la formación académica, el desempeño y el desenvolvimiento en las pruebas evaluativas, tanto internas como externas, que apuntan a la calidad educativa.

Referencias

- Aguilar Ródenas, C., Olea Alonso , M. J., Padrós Cuxart, M. y Pulido, M. A. (2010). Lectura dialógica y transformación en las Comunidades de Aprendizaje. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(1), 31-44. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27419180003.pdf>
- Aubert, A., Flecha, A., Garcia , C., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). *Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información*. Hipatia Editorial, S.A.

Avendaño Castro, W. R., Rueda Vera, G. y Rolón Bautista, T. (2019). Desarrollo de habilidades comunicativas y estilos de aprendizaje VAK. Una experiencia en estudiantes de grado segundo de básica primaria *Revista Logos Ciencia y Tecnología*, 11(1), 187-196. <https://doi.org/10.22335/rlct.v11i1.686>

Cassany, D. (1999). *Construir la escritura*. Paidós.

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder* (M. Hernández, trad.). Alianza Editorial.

Díez-Palomar, J. y Flecha García, R. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(1), 19-30. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27419180002.pdf>

Ferrada, D. y Flecha, R. (2008). El modelo dialógico de la pedagogía: un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje. *Estudios Pedagógicos*, 34(1), 41-61. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000100003>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.a ed.). McGraw-Hill. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Lafrancesco Villegas, G. (2017). La evaluación integral y de los aprendizajes en una escuela transformadora. *Revista Científica EDUSER*, 4(1), 67-85. <https://doi.org/10.18050/eduser.v4i1.407>

Lomas, C. y Osorio, A. . (1996). Los objetivos de la educación lingüística y el currículo de Lengua Castellana y Literatura en la enseñanza secundaria. En Horsori (Ed.), *La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria* (25-66).; Universidad de Barcelona; Instituto de Ciencias de la Educación.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Programa para el desarrollo de competencias. Dirección de calidad de la educación preescolar, básica y media. *Revolución Educativa*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf

- Miranda Calderón, L. A. (2011). Lenguaje: Algo más que un mecanismo para la comunicación. *Revista Electrónica Educare*, 15(1), 161-170. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804013.pdf>
- Murillo Torrecilla, F. J. y Hidalgo, N. (2015). Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 8(1), 5-9. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5134131>
- Prieto, O. y Duque, E. (2009). El aprendizaje dialógico y sus aportaciones a la teoría de la educación. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 10(3), 7-30. <https://www.redalyc.org/pdf/2010/201014898002.pdf>
- Valls, R., Soler, M. y Flecha, R. (2008). Lectura dialógica: interacciones que mejoran y aceleran la lectura. *Revista Iberoamericana de Educación* (46), 71-87. <https://rieoei.org/historico/documentos/rie46a04.pdf>